

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10901442>

ПЛАТФОРМА САМГМУ ОСНОВАННУЮ НА ОБУЧЕНИЮ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Ш.Н.Худойкулова, М.Х.Жалилов

Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ

После появления первой версии платформы MOODLE в САМГМУ, 2022 году она стала активно внедряться в образовательный процесс вуза в связи с поиском новых технологий и способов обучения; с расширением возможностей для личного и профессионального роста; с воспитанием умений продуктивной самоорганизации своего учебного процесса. Использование электронной образовательной платформы MOODLE в образовательном процессе вуза способствует повышению мотивации студентов, росту интереса к предмету, активизирует самостоятельность, развивает рефлексия, навыки планирования, содействует формированию адекватной самооценки, повышает адаптационный потенциал для осуществления своей мечты – стать отличным специалистом.

Ключевые слова: Moodle, электронная платформа, кредитно-модульная система, Хемис, электронная платформа, ЭДОК.

ANNOTATSIYA

SamDTUda MOODLE platformasining birinchi versiyasi paydo bo'lgandan so'ng, 2022-yilda yangi texnologiyalar va o'qitish usullarini izlash munosabati bilan universitet o'quv jarayoniga faol joriy etila boshlandi; shaxsiy va professional o'sish uchun kengaytirilgan imkoniyatlar bilan; o'z ta'lim jarayonini samarali o'z-o'zini tashkil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish bilan. MOODLE elektron ta'lim platformasidan universitetning o'quv jarayonida foydalanish talabalarning motivatsiyasini oshirishga, fanga bo'lgan qiziqishni oshirishga, mustaqillikni faollashtirishga, fikrlash, rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, o'zini-o'zi qadrlashni shakllantirishga yordam beradi va salohiyatni oshiradi. o'z kasbini egasi -malakali mutaxassis bo'lishni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Moodle, elektron platforma, kredit-modul tizimi, Hemis, elektron platforma, EDOC.

ANNOTATION

After the appearance of the first version of the MOODLE platform at SAMSMU in 2022, it began to be actively introduced into the educational process of the university in connection with the search for new technologies and methods of teaching; with expanded opportunities for personal and professional growth; with the development of skills for productive self-organization of one's educational process. The use of the electronic educational platform MOODLE in the educational process of a university helps to increase student motivation, increase interest in the subject, activates independence, develops reflection, planning skills, promotes the formation of adequate self-esteem, and increases adaptive potential to realize one's dream - to become an excellent specialist.

Keywords: Moodle, electronic platform, credit-module system, Hemis, electronic platform, EDOC.

С 2013 года Самаркандский Медицинский Университет успешно внедрил и применяет кредитно-модульную систему обучения, подтверждая свою приверженность современным методам и технологиям в образовании. В 2022 году, продолжая нашу традицию инноваций, мы запустили новую платформу, основанную на кредитно-модульной системе и соответствующую высоким международным стандартам. Этот шаг подчеркивает нашу дедикацию качеству образования и стремлению к мировому уровню подготовки специалистов."

Активное развитие информационно-коммуникационных технологий оказывает большое влияние на систему образования. На смену традиционным образовательным технологиям приходит, активно развиваясь, электронное обучение.

Развитие электронного обучения в академической среде идет по пути создания электронных обучающих курсов на основе систем управления обучением, которые предоставляют широкие возможности, как преподавателям, так и обучающимся. А именно, преподаватели используют **Moodle** для разработки образовательного контента и контрольно-измерительных материалов, общения со студентами, а также организации учебного процесса, в том числе с применением активных методов обучения. Студентам **Moodle**

позволяет взаимодействовать между собой и с преподавателем, участвовать в совместной Адаптивная система обучения в электронной среде и осуществлять мониторинг своего прогресса при изучении дисциплины. Практически сразу после появления первых веб-ориентированных обучающих систем пришло понимание того, что такие системы должны обладать свойством адаптивности.

На сегодняшний момент существует несколько электронных платформ необходимых в процессе обучения студентов, войти в которых можно через сайт СамГМУ - sammu.uz. а именно:

Платформа дистанционного обучения mt.sammu.uz

Платформа организации учебного процесса в СамГМУ Хемис, являющейся единой по всему Узбекистану, отдельно для студентов и отдельно для профессорско- преподавательского состава, деканатов, учебного отдела

Система электронного документооборота – ЭДОК.уз.

Сайт электронной библиотеки

Также имеется мобильное приложение сайта СамГМУ для андроидов (телефонов) и зайти на сайт можно с любого телефона.

В первую очередь хотелось бы рассказать о систему электронного обучения “**Moodle**”, успешно функционирующую на веб-сайте <https://mt.sammu.uz>. Эта платформа обладает объемом данных в 8,5 ТБ и объединяет в себе 11 200 зарегистрированных пользователей как студентов так и преподавателей.

Электронная платформа объединяет в себя 10 направлений образования бакалавриата, платформу для обучения резидентов магистратуры, клинической ординатуры, имеется платформа для последипломного образования врачей и платформа для обучения иностранных студентов.

Соответственно направлению бакалариата электронная платформа разделяется на курсы обучения с 1 по 6 курс, каждый курс в свою очередь имеет платформу на трех языках обучения, узбекский, русский и английский.

Где соответственно учебному плану расположены платформы необходимых дисциплин. Каждая дисциплина начинается с общей части где расположены Учебная программа предмета КТП, а также представлена необходимая литература по предмету которую легко можно скачать с сайта, а также каждая дисциплина включает в себя определенное количество тем соответственно календарно-тематическому плану. Каждая тема имеет свою методическую разработку, материал к практическим занятиям, материал к лекции, презентацию к лекции, видеолекцию, а также видеолaborаторные работы.

Каждое занятие содержит в себя контроль в виде тестовых заданий, ситуационных задач в виде тестов и практических навыков в виде тестовых заданий к рисункам. Данные задания проводятся в обучающем режиме, их студент прорабатывает как самостоятельно, так и совместно с преподавателем. Затем имеется контролирующий режим тестовых заданий после прохождения которого выставляется оценка по пройденной теме. Также в конце каждой дисциплины имеется тестовый контроль из 50 заданий по итогам которого выставляется итоговая оценка по дисциплине.

Дополняя наши инновационные решения, мы разработали современную электронную библиотеку, располагающуюся по адресу <http://e-library.sammu.uz>, а также специализированный сайт журналов на <https://journals.sammu.uz>, где есть и учебная литература, так и монографии, диссертации, художественная литература. Книгу можно получить и скачав ее, можно читать он-лайн, можно получить считав кюар код.

Для оптимизации внутренних процессов, мы внедрили систему электронного документооборота, известную как Edoc, предназначенную для управления на уровне отделов, факультетов и кафедр.

В интересах преподавателей, студентов, абитуриентов, а также их родителей, мы создали информационный портал <https://interactive.sammu.uz>, а также мобильные приложения SamDTU Rasmiy Mobile и SamDTU Books.

В последние 2 года по всему Узбекистану распространена единая система надзора за учебным процессом университетов «Хемис». Данная система разработана с позиции регулирования на уровне руководителя, деканатов, кафедры, и преподавателей. Также данную систему регулирует учебный и научный отдел. Помимо расписания, календарно тематического плана, преподаватель вносит ежедневные оценки по предмету и сведения о посещаемости студентов. Также в данную базу вносятся сведения о всех предметах и базах где проводятся занятия, система оценивания, выведение ведомостей. Также содержатся сведения о каждом сотруднике и каждом студенте. На данной платформе отражается контингент студентов его изменения. Все эти сведения доступны для контроля Министерству высшего и среднего образования.

Также университетом создана система электронного документооборота ЭДОК. Согласно данной системе в нашем университет, полностью ликвидирован бумажный документооборот документов. Все письма, заявления, приказы, рапорты, указы, поручения, проводятся через данную систему. Документы подтверждаются электронной подписью в виде кьар кода.

В настоящее время в Самаркандском государственном медицинском университете в рамках предложенной адаптивной системы обучения разработаны адаптивные электронные обучающие курсы по различным дисциплинам. Это позволяет сделать вывод о том, что указанная система является универсальной и может служить основой для организации адаптивного обучения в электронной среде по дисциплинам образовательных программ различных направлений подготовки в образования. Мы полагаем, что внедрение адаптивных электронных обучающих курсов в учебный процесс обладает хорошим потенциалом для реализации модели смешанного обучения, поскольку позволяет организовать самостоятельную работу студентов, изучение теоретического материала, а также приобретение некоторых процедурных умений и навыков, что дает возможность значительно сократить количество часов аудиторных занятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://www.sammu.uz/ru/pages/anthem>
2. SamDTU Rasmiy Mobile
3. SamDTU Books.
4. Платформа дистанционного обучения mt.sammu.uz